

Farmacología esencial del bupropión: una compilación estructurada

Integración de mecanismos, metabolismo y perfil clínico

Essential pharmacology of bupropion: a structured compilation

Integration of mechanisms, metabolism, and clinical profile

Talero Lopez David Fernando ^a

^a Escuela de Medicina,
Universidad del Valle, Cali,
Colombia.

Correspondencia:

David Fernando Talero Lopez
Email:
david.talero@correunivalle.edu.co

© 2025 David Fernando Talero
López.
Este documento se distribuye bajo la
licencia Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Octubre 2025.

Resumen El presente trabajo ofrece una visión básica y compilada de la farmacología del bupropión, integrando de forma estructurada los aspectos más relevantes sobre sus mecanismos de acción, metabolismo, interacciones y perfil de seguridad clínica. Se revisan sus principales usos terapéuticos como antidepresivo y agente para la cesación tabáquica, así como su aplicación en otros contextos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Además, se abordan consideraciones farmacocinéticas y metabólicas, destacando el papel de sus metabolitos activos en la actividad terapéutica del fármaco. El documento busca proporcionar una síntesis accesible y fundamentada, útil como punto de partida para estudiantes, investigadores y profesionales interesados en comprender de manera general los fundamentos farmacológicos de este compuesto.

Palabras claves: Farmacología; bupropión; mecanismo de acción; metabolismo; antidepresivo

Abstract This work provides a basic and compiled overview of the pharmacology of bupropion, integrating in a structured manner the most relevant aspects of its mechanisms of action, metabolism, interactions, and clinical safety profile. Its main therapeutic uses as an antidepressant and smoking cessation agent are reviewed, as well as its application in other contexts such as attention deficit hyperactivity disorder.

Nota: Este documento corresponde a una versión preprint, no sometida aún a revisión por pares. Su contenido puede estar sujeto a modificaciones en versiones posteriores.

Pharmacokinetic and metabolic considerations are discussed, emphasizing the role of active metabolites in the drug's therapeutic activity. The document aims to offer an accessible, evidence-based synthesis, serving as a starting point for students, researchers, and healthcare professionals seeking a general understanding of the pharmacological foundations of this compound.

Keywords: Pharmacology; bupropion; Mechanism of action; metabolism; antidepressant

Introducción: El bupropión es un fármaco con estructura de aminocetona clasificado como antidepresivo atípico debido a que su mecanismo de acción difiere de otros antidepresivos como los tricíclicos o inhibidores de la recaptura de serotonina, e incluso, su eficacia es similar a la de otros fármacos (1, 2). Su uso se remite al tratamiento del trastorno depresivo mayor (3) y la terapia para dejar de fumar (4).

En general, se considera que el bupropión no tiene efecto en vías serotoninérgicas, ni acción en receptores asociados pre o postsinápticos debido a afinidad reducida por dichos receptores (1, 5), sin embargo, algunos estudios señalan la ocurrencia de síndrome serotoninérgico en casos de sobredosis de bupropión, aunque se atribuye principalmente al efecto de sus metabolitos, abordados más adelante. (6)

El propósito de este trabajo es ofrecer una visión básica y compilada de la farmacología del bupropión, integrando de forma concisa sus principales mecanismos de acción, metabolismo, interacciones y perfil de seguridad.

La información disponible sobre este fármaco suele encontrarse dispersa en diferentes fuentes y enfoques; por ello, se busca presentar una síntesis clara y estructurada que facilite su comprensión general y sirva como punto de partida para futuras revisiones enfocadas en aspectos específicos, como sus posibles efectos inmunomoduladores.

Mecanismos de acción

Mecanismo como antidepresivo

El mecanismo de acción del bupropión como antidepresivo se fundamenta en la inhibición de los transportadores activos de noradrenalina (NA) y dopamina (DA) a nivel presináptico, lo que impide su recaptura y prolonga su disponibilidad en el espacio sináptico (1, 5). Además, se ha descrito su participación en la redistribución del transportador de monoamina vesicular tipo 2 (VMAT2), encargado de regular las concentraciones citoplasmáticas de dopamina en las terminales neuronales mediante su almacenamiento en vesículas sinápticas (7). En conjunto, estos mecanismos conducen a un aumento de las concentraciones de NA y DA en la hendidura sináptica, potenciando la transmisión monoaminérgica y explicando su eficacia clínica (5), siendo este su principal uso. (Ver figura 1).

Mecanismo en la cesación tabáquica

Por otro lado, la acción del bupropión en la terapia para dejar de fumar se fundamenta en el aumento de los neurotransmisores, útiles para mejorar los síntomas de abstinencia y reducir el ansia por consumir nicotina (2, 8). Adicionalmente, el

bupropión posee un efecto antagónico no competitivo sobre el receptor nicotínico que contribuye a la disminución los efectos de la nicotina (8, 9, 10).

En modelos animales, el bupropión ha mostrado modular los circuitos cerebrales de recompensa influenciados por la nicotina, aumentando la función de recompensa en condiciones basales, bloqueando los efectos reforzadores agudos de la nicotina y revirtiendo los aspectos afectivos y somáticos de la abstinencia (11). Aunque la mayor parte de esta evidencia proviene de estudios preclínicos, investigaciones en humanos han reportado observaciones paralelas, como el aumento transitorio de la conducta de fumar tras pretratamiento con bupropión en individuos que no intentaban dejar de fumar, lo que sugiere una interacción dosis-dependiente entre los mecanismos dopaminérgicos y los procesos de refuerzo nicotínico (5, 11, 12).

Otras aplicaciones clínicas y su base farmacológica

A pesar de que los principales efectos del bupropión hacen parte de tratamientos de trastornos depresivos y retiro del tabaco, también se ha visto involucrado entre las indicaciones para el abordaje del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en población adulta, con algo de evidencia sobre la disminución de síntomas y mejoría clínica (12). Dicho efecto se debe que la fisiopatología del TDAH se asocia con una disfunción de las redes dopaminérgicas y noradrenérgicas que conectan la corteza prefrontal, el estriado (especialmente el caudado) y el cerebelo. Estas áreas regulan la atención, el control de impulsos y la motivación, y su actividad depende del equilibrio entre DA y NA (13). Por ende, la

interacción con las vías de estas aminas favorece su uso terapéutico (1, 14, 15).

Otros mecanismos u efectos importantes del bupropión son el uso junto a naltrexona para el tratamiento del consumo excesivo de alcohol (16), pérdidas de peso modestas en casos de obesidad (17), y la fobia social generalizada (18).

Consideraciones farmacocinéticas y metabólicas

Absorción, distribución y eliminación.

Las formulaciones de bupropión se absorben completamente en el tracto gastrointestinal (19). Presenta un alto volumen de distribución y una excreción renal mínima en forma inalterada (19, 20, 21). Debido al metabolismo de primer paso hepático, su biodisponibilidad absoluta es cuantitativamente baja (19, 21); sin embargo, algunos autores la consideran clínicamente poco relevante, dado que sus metabolitos conservan una actividad farmacológica significativa (21).

La vida media del bupropión varía entre 8 y 39 horas según la formulación y el metabolismo individual, con un promedio aproximado de 21 ± 9 horas para una dosificación de 150 mg administrada dos veces al día (19, 21).

Metabolismo, metabolitos activos y su efecto

El bupropión es metabolizado hepáticamente por citocromo P450 2B6 (CYP2B6), donde ocurre la producción de hidroxibupropión como un metabolito con hasta el 50% de actividad del fármaco original (19, 21, 22). Por otro lado, el

bupropión también es metabolizado por la enzima carbonil reductasa hepática (CR) que resulta en los metabolitos activos treohidrobupropión y eritrohidrobupropión con una potencia del 20% hasta el 50%. (20, 22).

Los metabolitos activos del bupropión, principalmente hidroxibupropión, treohidrobupropión y eritrohidrobupropión, aportan una fracción significativa de su efecto farmacológico total. El hidroxibupropión alcanza concentraciones plasmáticas de 10 a 20 veces mayores que las del fármaco original. (21). Estas sustancias poseen vidas medias más prolongadas que el bupropión sin modificar: aproximadamente 20 ± 5 horas para el hidroxibupropión, y 33 ± 10 y 37 ± 13 horas para el eritrohidrobupropión y treohidrobupropión, respectivamente. En conjunto, el bupropión y sus metabolitos requieren de 7 a 10 días para alcanzar el estado estable, mostrando una farmacocinética lineal con dosis de 300 a 450 mg/día, y una excreción renal del fármaco inalterado cercana al 0,5 % (19, 21).

Dado que los metabolitos mantienen una actividad considerable y prolongada, la baja biodisponibilidad oral del bupropión tiene escasa relevancia clínica, ya que el efecto terapéutico depende principalmente de la formación y persistencia de estos compuestos activos. (19, 21).

Variabilidad farmacogenética

Un aspecto relevante en la variabilidad farmacocinética del bupropión es la influencia genética sobre su metabolismo. En particular, el alelo CYP2B6 y los fenotipos de metabolizador pobre o intermedio determinados por el genotipo

CYP2B6 se asocian con menores concentraciones plasmáticas de hidroxibupropión (HB) y de la suma total del principio activo y sus metabolitos activos. (22).

Interacciones de relevancia

Interacciones farmacodinámicas

Las interacciones farmacodinámicas del bupropión se relacionan principalmente con su efecto sobre el sistema nervioso central (SNC) y el riesgo de eventos neurológicos o psiquiátricos. Su uso concomitante con levodopa o amantadina puede aumentar el riesgo de toxicidad del SNC y de efectos dopaminérgicos como psicosis, alucinaciones, temblores o agitación. Asimismo, la administración conjunta con antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, teofilina o corticosteroides sistémicos incrementa significativamente el riesgo de convulsiones.

Por otra parte, la combinación con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (como paroxetina, fluoxetina o sertralina) o con antipsicóticos (haloperidol, risperidona, tioridazina) se asocia con un mayor riesgo de efectos adversos neuropsiquiátricos. (23).

Interacciones farmacocinéticas

Las interacciones farmacocinéticas del bupropión se relacionan principalmente con la inducción o inhibición de las enzimas del citocromo P450, especialmente CYP2B6 y CYP2D6, las cuales determinan sus concentraciones plasmáticas y las de sus metabolitos activos. (23)

Fármacos como ritonavir, lopinavir, efavirenz, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital actúan como inductores de CYP2B6, lo que reduce las concentraciones plasmáticas de bupropión y puede disminuir su eficacia terapéutica. En contraste, ticlopidina y clopidogrel son inhibidores de CYP2B6, produciendo un aumento en los niveles plasmáticos de bupropión y una disminución de la concentración de hidroxibupropión, su principal metabolito activo. (23)

Asimismo, el bupropión inhibe la isoenzima CYP2D6, lo que puede reducir la conversión activa del tamoxifeno, disminuyendo su eficacia clínica. Finalmente, se ha descrito que el bupropión puede reducir los niveles plasmáticos de digoxina, lo que requiere precaución y monitoreo terapéutico. (23)

Efectos adversos del bupropión

Efectos comunes

El bupropión se considera, en general, un fármaco bien tolerado; sin embargo, se asocia con una serie de efectos adversos previsible por su acción sobre los sistemas dopaminérgico y noradrenérgico. Entre los efectos más comunes se incluyen sequedad bucal, cefalea, náusea, estreñimiento, insomnio, agitación y pérdida de peso (1, 2, 3, 5, 21, 23).

Efectos adversos graves

El riesgo de convulsiones constituye un evento adverso clínicamente relevante, especialmente a dosis elevadas o en pacientes con predisposición, como antecedentes de epilepsia, trastornos de la

conducta alimentaria o consumo de alcohol y depresores del sistema nervioso central (1, 3, 5, 24). En escenarios de sobredosis, se han descrito crisis tónico-clónicas, agitación, alucinaciones, hipertensión y taquicardia, aunque los desenlaces fatales son infrecuentes (5). De forma adicional, se ha observado la aparición de toxicidad serotoninérgica leve en una proporción significativa de pacientes con sobredosis aislada de bupropión, lo que sugiere la necesidad de vigilancia clínica estrecha ante signos de aumento de la actividad serotoninérgica o convulsiones (6, 25).

Perfil comparativo

Las formulaciones de liberación sostenida (SR) y prolongada (XL) han mostrado mejorar la tolerabilidad al reducir los picos plasmáticos y, con ello, la incidencia de efectos estimulantes como la agitación o el insomnio (3, 21). No obstante, la hipertensión puede presentarse ocasionalmente, sobre todo en el contexto de tratamiento combinado con parches de nicotina (2, 3). También se han descrito reacciones alérgicas y de hipersensibilidad retardada, incluyendo urticaria, angioedema y fiebre con artralgias (5).

En comparación con otros antidepresivos, el bupropión presenta una menor incidencia de disfunción sexual, somnolencia y efectos anticolinérgicos, lo que lo distingue favorablemente de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los tricíclicos (2, 3, 21). En general, sus efectos secundarios suelen manifestarse al inicio del tratamiento y tienden a atenuarse con el uso continuado, manteniendo un perfil de seguridad favorable en tratamientos prolongados (3, 5, 21).

Consideraciones finales

El bupropión es un antidepresivo atípico con un perfil farmacológico distintivo, basado en la inhibición de la recaptura de dopamina y noradrenalina. Su eficacia en depresión, cesación tabáquica y TDAH refleja la versatilidad de su acción. Los metabolitos activos, especialmente el hidroxibupropión, contribuyen significativamente a su efecto clínico y explican la menor relevancia de su biodisponibilidad oral. Aunque generalmente bien tolerado, el riesgo de convulsiones a dosis altas o en pacientes

predispuestos exige precaución.

Esta revisión subraya la importancia de un conocimiento profundo de la farmacología del bupropión para optimizar su uso terapéutico. Su versatilidad clínica y su perfil de efectos adversos distintivo lo convierten en una opción valiosa. Futuras investigaciones sobre sus efectos inmunomoduladores, como se explorará en trabajos subsiguientes, podrían revelar nuevas dimensiones de su actividad farmacológica.

Referencias:

1. Patel K, Allen S, Haque MN, Angelescu I, Baumeister D, Tracy DK. Bupropion: a systematic review and meta-analysis of effectiveness as an antidepressant. *Ther Adv Psychopharmacol.* 2016 Apr;6(2):99-144. doi: 10.1177/2045125316629071. Epub 2016 Feb 18. PMID: 27141292; PMCID: PMC4837968.
2. Stahl SM, Pradko JF, Haight BR, Modell JG, Rockett CB, Learned-Coughlin S. A Review of the Neuropharmacology of Bupropion, a Dual Norepinephrine and Dopamine Reuptake Inhibitor. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry.* 2004;6(4):159-166. doi: 10.4088/pcc.v06n0403. PMID: 15361919; PMCID: PMC514842.
3. Fava M, Rush AJ, Thase ME, Clayton A, Stahl SM, Pradko JF, Johnston JA. 15 years of clinical experience with bupropion HCl: from bupropion to bupropion SR to bupropion XL. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry.* 2005;7(3):106-13. doi: 10.4088/pcc.v07n0305. PMID: 16027765; PMCID: PMC1163271.
4. Johnston JA, Fiedler-Kelly J, Glover ED, Sachs DP, Grasela TH, DeVaugh-Geiss J. Relationship between drug exposure and the efficacy and safety of bupropion sustained release for smoking cessation. *Nicotine Tob Res.* 2001 May;3(2):131-40. doi: 10.1080/14622200110042852. PMID: 11403727.
5. Dvoskin LP, Rauhut AS, King-Pospisil KA, Bardo MT. Review of the pharmacology and clinical profile of bupropion, an antidepressant and tobacco use cessation agent. *CNS Drug Rev.* 2006 Fall-Winter;12(3-4):178-207. doi: 10.1111/j.1527-3458.2006.00178.x. PMID: 17227286; PMCID: PMC6506196.
6. Sidlak AM, Koivisto KO, Marino RT, Abesamis MG. Serotonin toxicity from isolated bupropion overdoses. *Clin Toxicol (Phila).* 2020 Dec;58(12):1347-1349. doi: 10.1080/15563650.2020.1742920. Epub 2020 Apr 14. Update in: *Clin Toxicol (Phila).* 2020 Dec;58(12):1359. doi: 10.1080/15563650.2020.1776872. PMID: 32285711.
7. Rau KS, Birdsall E, Hanson JE, Johnson-Davis KL, Carroll FI, Wilkins DG, Gibb JW, Hanson GR, Fleckenstein AE. Bupropion increases striatal

Compilación de información básica sobre el bupropión

- vesicular monoamine transport. *Neuropharmacology*. 2005 Nov;49(6):820-30. doi: 10.1016/j.neuropharm.2005.05.004. Epub 2005 Jul 7. PMID: 16005476.
8. Benowitz NL. Pharmacology of nicotine: addiction, smoking-induced disease, and therapeutics. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*. 2009;49:57-71. doi: 10.1146/annurev.pharmtox.48.113006.094742. PMID: 18834313; PMCID: PMC2946180.
 9. Slemmer JE, Martin BR, Damaj MI. Bupropion is a nicotinic antagonist. *J Pharmacol Exp Ther*. 2000 Oct;295(1):321-7. PMID: 10991997.
 10. Mansvelder HD, Fagen ZM, Chang B, Mitchum R, McGehee DS. Bupropion inhibits the cellular effects of nicotine in the ventral tegmental area. *Biochem Pharmacol*. 2007 Oct 15;74(8):1283-91. doi: 10.1016/j.bcp.2007.07.034. Epub 2007 Jul 27. PMID: 17868653; PMCID: PMC2067251.
 11. Shoaib M, Sidhpura N, Shafait S. Investigating the actions of bupropion on dependence-related effects of nicotine in rats. *Psychopharmacology* 2003;165:405–412.
 12. Addicott MA, Sweitzer MM, McClernon FJ. The Effects of Nicotine and Tobacco Use on Brain Reward Function: Interaction With Nicotine Dependence Severity. *Nicotine Tob Res*. 2019 May 21;21(6):764-771. doi: 10.1093/ntr/nty059. PMID: 29584917; PMCID: PMC6784410.
 13. Verbeek W, Bekkering GE, Van den Noortgate W, Kramers C. Bupropion for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2017, Issue 10. Art. No.: CD009504. DOI: 10.1002/14651858.CD009504.pub2. Accessed 29 October 2025.
 14. Sharma A, Couture J. A Review of the Pathophysiology, Etiology, and Treatment of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). *Annals of Pharmacotherapy*. 2013;48(2):209-225. doi:10.1177/1060028013510699
 15. Olagunju AE, Ghodusi F. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults. *Am Fam Physician*. 2024 Aug;110(2):157-166. PMID: 39172673.
 16. T Jordan Walter, Montserrat Navarro, Todd E Thiele, Cort Pedersen, Alexey Kampov-Polevoy, J C Garbutt, A Preliminary Open-Label Study of Naltrexone and Bupropion Combination Therapy for Treating Binge Drinking in Human Subjects, *Alcohol and Alcoholism*, Volume 55, Issue 1, January 2020, Pages 56–62, <https://doi.org/10.1093/alc/alc/agz076>
 17. Zhaoping Li, Margaret Maglione, Wenli Tu, et al. Meta-Analysis: Pharmacologic Treatment of Obesity. *Ann Intern Med*. 2005;142:532-546. [Epub 5 April 2005]. doi:10.7326/0003-4819-142-7-200504050-00012
 18. Emmanuel NP, Brawman-Mintzer O, Morton WA, Book SW, Johnson MR, Lorberbaum JP, Ballenger JC, Lydiard RB. Bupropion-SR in treatment of social phobia. *Depress Anxiety*. 2000;12(2):111-3. doi: 10.1002/1520-6394(2000)12:2<111::AID-DA9>3.0.CO;2-3. PMID: 11091936.
 19. Jefferson JW, Pradko JF, Muir KT. Bupropion for major depressive disorder: Pharmacokinetic and formulation considerations. *Clin Ther*. 2005 Nov;27(11):1685-95. doi: 10.1016/j.clinthera.2005.11.011. PMID: 16368442.
 20. Connarn JN, Zhang X, Babiskin A, Sun D. Metabolism of bupropion by carbonyl reductases in liver

David F. Talero López · 2025

Compilación de información básica sobre el bupropión

- and intestine. *Drug Metab Dispos.* 2015 Jul;43(7):1019-27. doi: 10.1124/dmd.115.063107. Epub 2015 Apr 22. PMID: 25904761; PMCID: PMC6067387.
21. Foley, K. F., DeSanty, K. P., & Kast, R. E. (2006). Bupropion: pharmacology and therapeutic applications. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 6(9), 1249–1265. <https://doi.org/10.1586/14737175.6.9.1249>
22. Eum S, Sayre F, Lee AM, Stingl JC, Bishop JR. Association of CYP2B6 genetic polymorphisms with bupropion and hydroxybupropion exposure: A systematic review and meta-analysis. *Pharmacotherapy.* 2022 Jan;42(1):34-44. doi: 10.1002/phar.2644. Epub 2021 Nov 23. PMID: 34752647.
23. Horst WD, Preskorn SH. Mechanisms of action and clinical characteristics of three atypical antidepressants: venlafaxine, nefazodone, bupropion. *J Affect Disord.* 1998 Dec;51(3):237-54. doi: 10.1016/s0165-0327(98)00222-5. PMID: 10333980.
24. Rianprakaisang TN, Prather CT, Lin AL, Murray BP, Hendrickson RG; Toxicology Investigators Consortium (ToxIC). Factors associated with seizure development after bupropion overdose: a review of the toxicology investigators consortium. *Clin Toxicol (Phila).* 2021 Dec;59(12):1234-1238. doi: 10.1080/15563650.2021.1913180. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33878992.
25. Murray BP, Carpenter JE, Sayers J, Yeh M, Beau J, Kiernan EA, Wolf MJ, Bolton TA, Kazzi Z. Two Cases of Serotonin Syndrome After Bupropion Overdose Treated With Cyproheptadine. *J Emerg Med.* 2021 Apr;60(4):e67-e71. doi: 10.1016/j.jemermed.2020.10.039. Epub 2020 Dec 8. PMID: 33308914.

Imágenes:

Figura 1: Mecanismo de acción del bupropión. A, Las neuronas presinápticas liberan dopamina (DA) y noradrenalina (NA) hacia la hendidura sináptica, donde actúan sobre receptores de NA (NA-R) y de DA (DA-R) en la membrana de las neuronas postsinápticas. En estados depresivos, la disponibilidad de estos neurotransmisores está reducida, tanto por una liberación deficiente como por una recaptación mediada por los transportadores activos de DA (DAT) y NE (NET), lo que limita la neurotransmisión monoaminérgica. B, El bupropión (BP) inhibe los transportadores DAT y NET, bloqueando la recaptación presináptica de DA y NA, lo que incrementa su concentración en la hendidura y favorece la transmisión neuronal.